

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA DIQQATNI RIVOJLANTIRISH**Avliyoqulova Madina Ravshanovna****Chirchiq davlat pedagogika universiteti****Aniq fanlar fakulteti****Amaliy matematika yo'nalishi talabasi****avliyoqulovamadina@gmail.com****Chirchiq davlat pedagogika universiteti****Psixologiya kafedrası o'qtuvchisi****Ilmiy rahbar: Ozodqulov Olimjon Bahodir o'g'li****olimjonozodqulov30@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17938909>**

Annotatsiya: Ushbu tezisdá boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv faoliyatida diqqatning ahamiyati va uni rivojlantirishning psixologik - pedagogik asoslari o'rganiladi. Diqqat turlari, uning xususiyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarda diqqatni shakllantirish va mustahkamlashga qaratilgan samarali metodlar, usullar va didaktik o'yinlarning amaliy ahamiyati yoritiladi.

Kalit so'zlar: Diqqat, diqqatning turlari, diqqatning xususiyatlari, o'quv faoliyati, diqqatni rivojlantirish, didaktik o'yinlar, psixologik - pedagogik usullar.

Annotation: This thesis explores the significance of attention in the educational activities of primary school students and the psychological and pedagogical foundations for its development. The types of attention and its characteristics are analyzed. Furthermore, the practical importance of effective methods, techniques, and didactic games aimed at forming and strengthening attention in primary school-aged children is highlighted.

Keywords: Attention, Types of Attention, Characteristics of Attention, Learning Activity, Attention Development, Didactic Games, Psychological and Pedagogical Methods.

KIRISH

Diqqat bu shaxsning aqliy faoliyatini ob'ektga yo'naltirish va to'plashni ta'minlovchi asosiy psixik jarayon. Boshlang'ich sinf yoshi (6 - 10 yosh) ongli (ixtiyoriy) diqqatning shakllanishi uchun eng muhim davrdir. Dastlab bolalarda ixtiyorsiz diqqat ustunlik qilsa - da, maktabda muvaffaqiyatli o'qish uchun ixtiyoriy diqqatni rivojlantirish muhimdir. Diqqatning rivojlanmaganligi o'zlashtirishda jiddiy qiyinchiliklarga sabab bo'ladi. Shuning uchun, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining asosiy vazifasi diqqatning barcha xususiyatlarini tizimli rivojlantirishdan iborat.

Diqqat psixologiyada faoliyatni nazorat qilish mexanizmi sifatida ko'riladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida diqqatning quyidagi xususiyatlari rivojlanishi kerak:

Diqqatning barqarorligi: Biror ob'ektga uzoq vaqt chalg'imasdan diqqatni qaratish qobiliyati. Bu, ayniqsa, dars vaqtida topshiriqlarni uzoq muddat bajarishda muhim.

Diqqatni taqsimlash: Bir vaqtning o'zida ikki yoki undan ortiq faoliyatni bajarish qobiliyati (masalan, o'qituvchini tinglash va yozish).

Diqqatni ko'chirish: Bir faoliyatdan ikkinchi faoliyatga ongli ravishda o'tish qobiliyati.

Psixolog L.S. Vigotskiy nazariyasiga ko'ra, ixtiyoriy diqqat ijtimoiy o'zaro ta'sir natijasida shakllanadi, ya'ni kattalar va tengdoshlar bilan muloqot jarayonida bolaning o'z xatti - harakatini nazorat qilish qobiliyati rivojlanadi.

Didaktik o'yinlar: "Farqlarni top", "Yodda saqla va chiz", "Chalkashgan yo'llar" kabi o'yinlar orqali diqqatning barqarorligi va hajmi oshiriladi.

Korrektura Sinovlari (Schulte jadvallari): Bu jadvallar diqqatni tezlik va barqarorlik bilan rivojlantirishda samarali hisoblanadi. O'quvchi raqamlarni belgilangan tartibda izlashga o'rgatiladi.

Vazifani Turlash va Navbatlash: Turli xil o'quv topshiriqlarini (yozma, og'zaki, amaliy) qisqa muddatlarda almashtirib turish diqqatni ko'chirish va taqsimlashni yaxshilaydi.

O'z - o'zini Nazorat Qilishni Shakllantirish: O'quvchilarga bajarilgan ishni mustaqil tekshirish, xatolarni topish va tuzatish vazifalarini berish orqali diqqatni maqsadga yo'naltirish ko'nikmasi shakllantiriladi.

O'qituvchi Faoliyatidagi O'rni: O'qituvchi dars jarayonini tashkillashtirishda diqqatni jalb qilish usullaridan foydalanishi shart: aniq ko'rsatmalar berish, ko'rgazmali qurollardan foydalanish, dars materialini hayotiy misollar bilan bog'lash. Shuningdek, har bir bolaning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda yondashish, o'quvchini chalg'ituvchi omillarni kamaytirish muhim.

XULOSA. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida diqqatni rivojlantirish o'quv - tarbiya jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi. Tezida tahlil qilingan didaktik o'yinlar, korreksiya sinovlari va darsni tashkil etish usullari bolalarda ixtiyoriy diqqatni shakllantirish va mustahkamlashga xizmat qiladi. Diqqatni rivojlantirishga qaratilgan maqsadli pedagogik faoliyat maktab o'quvchilarining o'quv muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bu, o'z navbatida, kelajakda yanada murakkab bilish faoliyatini muvaffaqiyatli amalga oshirishga zamin yaratadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karimova V. I. Psixologiya. - T.: Sharq, 2008.
2. G'oziyev E. G. Umumiy psixologiya. - T.: O'qituvchi, 2002.
3. Maklakov A. G. Obshchaya psixologiya. - SPb.: Piter, 2001.
4. Shodiyev N. S. Boshlang'ich sinflarda diqqatni rivojlantirish metodikasi. - T.: 2018.
5. Ozodqulov Olimjon Bahodir o'g'li. (2024). Rahbar va xodim munosabatlarining boshqaruv jarayonidagi psixologik xususiyatlari. Образование наука и инновационные идеи в мире, 41(1), 110 - 113. Retrieved from <https://www.newjournal.org/index.php/01/article/view/12079>